

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11561028>

УДК 53.087.64

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЛАЗЕРА НА ОСНОВЕ ХРОМЕЛЬ-АЛЮМЕЛЬ РЕЗИСТИВНОЙ ПЛЁНКИ

П.Р. Козицын,

магистрант 2-го курса, напр. «Лазерная техника и лазерные технологии»,

Ижевский государственный технический университет

имени М.Т. Калашникова,

г. Ижевск

Д.Г. Калюжный,

к.т.н., доц.,

Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН,

г. Ижевск

Аннотация: В данной статье был предложен метод позиционирования лазера, основанный на использовании свойств резистивных покрытий. Также рассмотрены преимущества и недостатки разработанного метода относительно существующих. Предложена сфера применения разработанного метода позиционирования. Экспериментально изучена поверхностная термоЭДС в резистивных тонких пленках хромель-алюмель при облучении их поверхности пучком лазерного излучения. Приведены графики зависимости термоЭДС от положения лазерного пучка на плёнке.

Ключевые слова: лазерная система позиционирования, резистивные плёнки, тонкоплёночные покрытия, хромель-алюмель плёнка, датчик нулевого положения

DEVELOPMENT OF A LASER POSITIONING METHOD BASED ON A CHROMEL-ALUMEL RESISTIVE FILM

P.R. Kozitsyn,

2nd year undergraduate student, direction "Laser engineering and laser technologies",
Izhevsk State Technical University named after M.T. Kalashnikov,
Izhevsk

D.G. Kalyuzhny,

CSc in engineering,
Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences,
Izhevsk

Annotation: In this article, a laser positioning method based on the use of the properties of resistive coatings was proposed. The advantages and disadvantages of the developed method relative to the existing ones are also considered. The scope of application of the developed positioning method is proposed. The surface thermal EMF in resistive thin films of chromel-alumel has been experimentally studied when their surface is irradiated with a laser beam. Graphs of the dependence of the thermal EMF on the position of the laser beam on the film are presented.

Keywords: laser positioning system, resistive films, thin-film coatings, chromel-alumel film

Введение

Развитие лазерных технологий сопровождается не только увеличением мощности лазерного излучения, но и появлением автоматизированных лазерных комплексов как на производстве, так и в прикладной науке, а также в фундаментальных исследованиях. При экспериментальной работе с лазерным излучением необходимо решить ряд задач для контроля и точного позиционирования оптических элементов или других объектов относительно лазерного луча. Однако следует иметь в виду, что используемые датчики должны выдерживать воздействие сильных лазерных импульсов без разрушения. В настоящее время широко используемые

промышленные лазеры, такие как твердотельные YAG: Nd³⁺, CO₂, полупроводниковые, волоконные, излучают в невидимой области спектра. Общий метод визуализации места появления лазерного луча с помощью дополнительного, так называемого экспериментального лазера с видимым диапазоном, не всегда позволяет решить поставленную задачу. В частности, этот метод значительно усложняет процесс позиционирования образцов в автоматическом режиме.

В работах [1-8] описаны теоретические обоснования возможности создания лазерной системы позиционирования на основе резистивных плёнок. В данной работе будет рассмотрена возможность создания данной системы на основе хромель-алюмель резистивной плёнки. Системы лазерного позиционирования на основе резистивных плёнок отличаются низкой стоимостью производства, относительной простотой и точностью, сравнимой с современными системами позиционирования.

Описание эксперимента

При проведении данного эксперимента использовалась хромель-алюмелевая резистивная плёнка, нанесённая на подложку методом магнетронного распыления. Размеры плёнки 9 мм на 15 мм. Данная плёнка закреплялась в специальном экранированном корпусе, к краям плёнки были подведены электроды, с помощью которых снималась термо-ЭДС, которая образовывалась при облучении CO₂ лазером мощностью 40 Вт в течении 10 секунд. Диаметр лазерного пятна 80 мкм, расстояние от выходной линзы объектива до поверхности плёнки 8 мм. На рисунке 1 показан макет устройства приёма сигнала, в который закреплялась плёнка.

Рисунок 1 – Внешний вид устройства приёма сигнала (1 – хромель-алюмель резистивная плёнка; 2 – электроды; 3 – защитный экран)

Макет был зафиксирован в координатном столе, после каждого измерения плёнка смещалась с шагом 0,3 мм относительно лазерного пятна. Измерения проводились по всей длине пленки и ширине плёнки (координаты X и Y соответственно), перпендикулярно линии раздела хромель-алюмель. После каждого измерения пленка охлаждалась в течение 30 секунд.

Во время лазерного облучения пленки, электрический сигнал, вызванный возникновением термоЭДС, передавался с электродов на усилитель, а после преобразования на осциллограф, на экране которого регистрировалась форма принятых импульсов.

Для эксперимента использовалось лабораторное оборудование, состоящее из осциллографа С1-93 и лазерной системы Trotec Speedy 100 R. Внешний вид лабораторного оборудования показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Внешний вид лабораторной установки

Результаты эксперимента

Поверхностная диаграмма зависимости термо-ЭДС от координат хромель-алюмель резистивной плёнки показана на рисунке 3. Значения сигнала указаны после усиления. Максимум полученной поверхностной диаграммы лежит на границе между напылением хромеля и алюминия.

Рисунок 3 – Поверхностная диаграмма зависимости термо-ЭДС от координат хромель-алюмель резистивной плёнки.

Как видно из поверхностной диаграммы, значения термоЭДС по оси Y не изменяются (в пределах погрешности) при одном и том же значении по оси X, поэтому данную диаграмму можно привести в разрезе перпендикулярно линии раздела хромель-алюмель. График зависимости термоЭДС от координаты X хромель-алюмель резистивной плёнки представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – График зависимости термо-ЭДС от координаты X хромель-алюмель резистивной плёнки

Точками указаны значения, измеренные во время эксперимента, сплошной линией изображён аппроксимированный график.

На основе результата эксперимента можно определить сферу применения резистивной плёнки, которая была использована в ходе выполнения данной работы. Данную плёнку предлагается использовать в качестве датчика нулевого положения систем лазерного позиционирования. Для данного применения есть обоснование: симметричность показаний термо-ЭДС относительно места раздела хромель-алюмель покрытия даёт дополнительную ошибку в расчётах координаты, если использовать данную плёнку как датчик точного расположения устройства в плоскости, но при этом, для датчика нулевого положения данная особенность не будет играть важной роли.

При использовании датчика на основе хромель-алюмель резистивной плёнки необходимо учитывать следующие особенности:

1. Датчик должен иметь экранирование от электромагнитного излучения, так как такие помехи могут вносить серьёзную погрешность в результат измерения. Для экранирования достаточно металлического корпуса.

2. Датчик изменяет свои показания в зависимости от температуры, в котором он используется, так что необходимо произвести калибровку при различных температурных условиях.

Список литературы

[1] Михеев Г.М. Генерация наносекундных электрических импульсов при лазерном облучении нанографитных пленок / Г.М. Михеев, Р.Г. Зонов, А.Н. Образцов // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 2006. Т. 49. № 9. 33-37 с. – EDN HVEYNP.

[2] Михеев Г.М. Светоиндуцированная эдс в серебро-палладиевых резистивных пленках / Г.М. Михеев, Р.Г. Зонов, В.А. Александров // Письма в Журнал технической физики. – 2010. Т. 36. № 14. 79-87 с. – EDN RCVJIR.

[3] Михеев Г.М. Наблюдение циркулярного фотогальванического эффекта в серебро-палладиевых резистивных пленках / Г.М. Михеев,

В.А. Александров, А.С. Саушин // Письма в Журнал технической физики. – 2011. Т. 37. № 12. 16-24 с. – EDN RCVNTH.

[4] Влияние температурного воздействия в вакууме на поляризационно-ориентационно чувствительный фототок в нанокompозитных Ag/Pd плёнках / А. С. Саушин, Р. Г. Зонов, Е. В. Александрович [и др.] // Химическая физика и мезоскопия. – 2019. Т. 21. № 1. 75-85 с. – DOI 10.15350/17270529.2019.1.11. – EDN STEUPM.

[5] Александров В.А. Поверхностная термоЭДС в серебро-палладиевых толстоплёночных резисторах / В.А. Александров // Вестник Удмуртского университета. Серия Физика и химия. – 2012. № 4. 18-21 с. – EDN PVVGHJ.

[6] Калюжный Д.Г. Применение толстых Ag-Pd-пленок для измерения параметров лазерного излучения / Д.Г. Калюжный, В. А. Александров, В. В. Бесогонов // Прикладная физика. – 2016. № 3. 81-84 с. – EDN WCKJTR.

[7] Генерация поляризационно-чувствительного фототока в тонкой нанокompозитной пленке CuSe/Se / Г.М. Михеев, В.Я. Когай, Р.Г. Зонов [и др.] // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2019. Т. 109. № 11-12. 739-745 с. – DOI 10.1134/S0370274X19110043. – EDN GSV DCK.

[8] Влияние построчного лазерного сканирования на свойства лазерно-индуцированного графена / К. Г. Михеев, Р. Г. Зонов, А.В. Сюгаев [и др.] // Физика твердого тела. – 2022. Т. 64. № 5. 587-595 с. – DOI 10.21883/FTT.2022.05.52341.277. – EDN QHMQQ.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mikheev G.M. Generation of nanosecond electrical pulses during laser irradiation of nanographite films / G.M. Mikheev, R.G. Zonov, A.N. Obraztsov // News of higher educational institutions. Instrumentation. – 2006. Т. 49. No. 9. 33-37 p. – EDN HVEYNP.

[2] Mikheev G.M. Light-induced emf in silver-palladium resistive films / G.M. Mikheev, R.G. Zonov, V.A. Alexandrov // Letters to the Journal of Technical Physics. – 2010. Т. 36. No. 14. 79-87 p. – EDN RCVJIR.

[3] Mikheev G.M. Observation of the circular photovoltaic effect in silver-palladium resistive films / G.M. Mikheev, V.A. Alexandrov, A.S.

Saushin // Letters to the Journal of Technical Physics. – 2011. Т. 37. No. 12. 16-24 p. – EDN RCVNTH.

[4] The influence of temperature exposure in vacuum on the polarization-orientation sensitive photocurrent in Ag/Pd nanocomposite films / A. S. Saushin, R. G. Zonov, E. V. Aleksandrovich [et al.] // Chemical physics and mesoscopy. – 2019. Т. 21. No. 1. 75-85 p. – DOI 10.15350/17270529.2019.1.11. – EDN STEUPM.

[5] Alexandrov V.A. Surface thermoEMF in silver-palladium thick film resistors / V.A. Alexandrov // Bulletin of the Udmurt University. Series Physics and Chemistry. – 2012. No. 4. 18-21 p. – EDN PVVGHJ.

[6] Kalyuzhny D.G. Application of thick Ag-Pd films for measuring parameters of laser radiation / D.G. Kalyuzhny, V. A. Aleksandrov, V. V. Besogonov // Applied physics. – 2016. No. 3. 81-84 p. – EDN WCKJTR.

[7] Generation of polarization-sensitive photocurrent in a thin CuSe/Se nanocomposite film / G.M. Mikheev, V.Ya. Kogai, R.G. Zonov [et al.] // Letters to the Journal of Experimental and Theoretical Physics. – 2019. Т. 109. No. 11-12. 739-745 pp. – DOI 10.1134/S0370274X19110043. – EDN GSVDC.

[8] The influence of line-by-line laser scanning on the properties of laser-induced graphene / K. G. Mikheev, R. G. Zonov, A. V. Syugaev [et al.] // Solid State Physics. – 2022. Т. 64. No. 5. 587-595 p. – DOI 10.21883/FTT.2022.05.52341.277. – EDN QHMQQ.

© П.П. Козицын, Д.Г. Калюжный, 2024

Поступила в редакцию 02.04.2024

Принята к публикации 12.04.2024

Для цитирования:

Козицын П.П., Калюжный Д.Г. Разработка метода позиционирования лазера на основе хромель-алюмель резистивной плёнки // Инновационные научные исследования. 2024. № 4-1(41). С. 11-18. URL: <https://ip-journal.ru/>